

“TEXNOLOGIYA” DARSLARIDA O‘QUVCHILARDA IJODIY
FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Rasulova Maysara Nabiyevna

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim fakulteti
Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası assistenti
Telefon raqam: +998930376096

Tuxtayev Otabek Hakim o‘g‘li

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim fakulteti
Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 4-bosqich talabasi
Telefon raqam: +99891540-56-26
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255185>

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiya fanini o‘qitishda o‘quvchilarda ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishning samarali yo‘llari yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida dars jarayonini tashkil etish bo‘yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: texnologiya, o‘quvchi, ijodiy fikrlash, ijodkorlik, amaliy faoliyat, loyihaviy ishlar, dizayn asoslari, STEAM yondashuvi.

Аннотация: В статье рассматриваются эффективные способы формирования и развития навыков творческого мышления у учащихся при обучении технологиям. Даны также предложения по организации учебного процесса на основе современных педагогических подходов.

Ключевые слова: технологии, студент, творческое мышление, креативность, практическая деятельность, проектная работа, основы дизайна, STEAM-подход.

Abstract: This article discusses effective ways to form and develop creative thinking skills in students when teaching technology. It also presents suggestions for organizing the lesson process based on modern pedagogical approaches.

Key words: technology, student, creative thinking, creativity, practical activities, project work, design fundamentals, STEAM approach.

Bugungi kunda ta‘lim tizimida asosiy e‘tibor o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammolarni hal qila olish qobiliyati va ijodiy yondashuvini rivojlantirishga qaratilgan. Ayniqsa, amaliy va muhandislik asoslariga tayangan “Texnologiya” darslari bu borada katta imkoniyatlar yaratadi. Ushbu fanning tabiati ijodkorlik, mustaqil izlanish, amaliy faoliyat orqali o‘quvchini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta‘lim jarayoni o‘quvchilarni nafaqat bilim bilan qurollantirish, balki ularning shaxsiy

salohiyatini ro'yobga chiqarish, amaliy ko'nikmalarini shakllantirish va eng asosiysi ijodiy fikrlashga yo'naltirishni talab qiladi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'qitiladigan "Texnologiya" fani o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, muammo yechish ko'nikmalari va mustaqil faoliyatini shakllantirishda katta hamiyatga ega.

Asosiy Qism. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tiladigan "Texnologiya" fani darslari uzoq muddat, ya'ni birinchi sinfdan to oxirgi sinfgacha bo'lgan davr ichida o'qitilishi bilan o'quvchilar faoliyatida va maktab hayotida o'ziga xos muhim ahamiyatga egadir. Maktabda "Texnologiya" fani darslari uch bosqichda tashkil etilib, ulardan ko'zlangan maqsad o'quvchilarni jismoniy tomondan to'g'ri rivojlantirish, mehnat olami va kishilari, mehnat qurollari va amallari, asosiy ishlab chiqarish sohalari va kasblar bilan tanishtirish, ish qurollaridan foydalanish, oddiy buyumlarni yasashga oid mehnat ko'nikmalarini hosil qilish, ongli ravishda kasb tanlashga yo'naltirishdan iborat. Texnologiya fani darslarida o'quvchilar ishlab chiqarish jarayoni, ishlab chiqarish sohalari, bunda qo'llaniladigan asbob-uskunalar va mexanizm-mashinalar, ularning turlari va ishlatilishi bilan tanishtiriladi hamda oddiy buyumlarni tayyorlash o'rgatiladi. "Texnologiya" fani darslari jarayonida turli tabiiy hamda metall va metallmas materiallarga texnologik usullar asosida ishlov berish ishlarini o'rgatish orqali o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishni yanada kuchaytirish, xalq hunarmandchiligi asoslari, ro'zg'orshunoslik, elektrotexnika ishlarini bajarishda kasb-hunarga yo'llash bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni egallash hamda ularni hayotda qo'llay olish layoqatini shakllantirish ko'zda tutilgan. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Texnologiya" fanini o'qitishdan asosiy maqsad – o'quvchilarda texnik-texnologik hamda texnologik jarayon davomida bajariladigan operatsiyalar yuzasidan olgan bilim, ko'nikma va malakalarini mustaqil amaliy faoliyatida qo'llash, kasb-hunar tanlash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish kompetensiyalarini shakllantirishdan iborat.

Ijodiy fikrlash nima va u nima uchun kerak? Ijodiy fikrlash – bu yangicha yondashuv orqali mavjud muammoni hal etish, noodatiy yechimlar topish va yangi g'oyalarni ilgari surish jarayonidir. Zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatga erishish uchun inson faqat bilimga emas, balki bu bilimlarni kreativ tarzda qo'llay olish qobiliyatiga ham ega bo'lishi lozim.

Texnologiya fanida quyidagi faoliyat turlari ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi:

- Loyihaviy ishlar: O'quvchilar o'z g'oyalari asosida turli buyumlar, qurilmalar yoki xizmat turlarini ishlab chiqadilar. Bu jarayon kreativ fikrlashni talab qiladi.

- Dizayn asoslari: Chizma va loyihalarni yaratish orqali o'quvchi estetik fikrlashni, funksional dizayn asoslarini o'rganadi.

- Amaliy mashg'ulotlar: Qo'l mehnati bilan shug'ullanish, asbob-uskunalardan foydalanish orqali o'quvchi muammoni amalda hal qilishni o'rganadi.

Texnologiya darslarida quyidagi metod va uslublar ijodiy fikrni shakllantirishda samarali bo'ladi:

- "Aqliy hujum" usuli: Darsning muayyan bosqichida o'quvchilardan turli g'oyalarni tezda ilgari surish so'raladi. Bu usul orqali noodatiy fikrlash rag'batlantiriladi.

- Muammoli vaziyatlar yaratish: O'quvchiga tayyor javob emas, balki muammoni o'zi izlab topish uchun topshiriq beriladi.

- "O'ylab top – yasab ko'r – bahola" tamoyili: O'quvchilar o'z g'oyasini loyihalashtiradi, yasaydi va uni sinovdan o'tkazadi. Bu doimiy tahlil va takomillashtirishga undaydi.

- STEAM yondashuvi: (Science, Technology, Engineering, Art, Math) — bu yondashuv fanlararo bog'liqlik orqali ijodkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Texnologiya darslarida san'at va ilm-fan integratsiyasi orqali o'quvchilarni turli fanlararo bog'liqlikda ishlashga o'rgatish ham ijodiy fikrning rivojiga xizmat qiladi. Bu esa o'quvchini keng fikrlash, yangi kombinatsiyalar yaratishga o'rgatadi.

O'qituvchi ijodiy fikrlashga yo'naltirilgan darslarni rejalashtirishi, o'quvchining har bir g'oyasini qadrlashi va uni qo'llab-quvvatlashi lozim. Tashabbusni rag'batlantirish, mustaqil fikr bildirgan o'quvchini maqtash kabi motivatsion yondashuvlar ham katta ahamiyatga ega.

Xulosa. Texnologiya darslari o'quvchilarda ijodiy tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish uchun eng samarali vositalardan biridir. Agar bu fan doirasida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, ilg'or metodlar, shuningdek, o'quvchilarning mustaqil izlanishiga asoslangan yondashuvlar qo'llansa, natijada nafaqat bilimli, balki kreativ fikrlovchi yosh avlod tarbiyalanadi. Texnologiya darslari – bu nafaqat amaliy ko'nikma, balki kelajakda innovatsion fikrlovchi shaxsni shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim vositadir. O'quvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish orqali biz ularni nafaqat maktabda, balki hayotda ham muammolarni hal qila oladigan, yangilik yaratishga qodir bo'lgan yetuk inson

sifatida tayyorlaymiz. Shuning uchun texnologiya fanini o'qitishda zamonaviy, interaktiv va ijodiy yondashuvlar har doim dolzarb bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xasanboyeva M.X. "Texnologiya darslarida loyihaviy faoliyatni tashkil etish usullari". – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
2. Karimov A.A. "Ijodiy fikrlashni rivojlantirishda muammoli ta'limning o'rni". – Toshkent: Fan, 2020.
3. Islomova S. "Texnologik ta'limda innovatsion metodlar. – Pedagogika jurnali", 2022, № 4.
4. Abdullayeva D. "O'quvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirishning psixologik asoslari". – Toshkent: Ilm ziyo, 2019.
5. Qodirov S. "STEAM yondashuvi asosida texnologiya darslarini tashkil etish". – Zamonaviy ta'lim texnologiyalari jurnali, 2023, № 2.

